

ТРЕНДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2021 ГОДУ

TRENDS AND DIRECTIONS OF E-COMMERCE IN 2021

БОРЗДОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА,
Кубанский государственный университет.

BORZDOVA EKATERINA KONSTANTINOVNA,
Kuban state University.

В статье рассматривается роль электронной торговли в период постпандемии. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективным процессом ускоренного развития электронной торговли в большинстве стран мира. Рассматриваются современные тренды онлайн-торговли и их преимущества. Автор приходит к выводу, что главными направлениями развития онлайн-торговли являются D2C, voice-commerce и т.д. В условиях постпандемии нововведения в сфере онлайн-торговли направлены на удовлетворение потребностей покупателя, создание наиболее комфортных условий для совершения покупки.

This article presents an outlook for the future of e-commerce. The reasons for its rapid development are also identified, modern trends in online trading and their advantages are considered. The relevance of the topic under consideration is due to the objective process of the accelerated development of electronic commerce in most countries of the world. The author comes to the conclusion that online commerce is actively developing, the main directions are D2C, voice-commerce, etc.

Ключевые слова: электронная коммерция, D2C, voice-commerce, розничная торговля.

Key words: e-commerce, D2C, voice-commerce, retail.

В 2020 году произошло событие, которое внесло свои коррективы во многие сферы жизни, в том числе и экономику, в частности, в сферу розничной торговли. Многие компании понесли огромные убытки, продавцы оказались в сложной ситуации, когда оффлайн-магазины были закрыты на карантин. И тогда возникли следующие вопросы:

- Как продолжать продавать товар?
- Какие способы использовать для распространения товара?
- Какие каналы сбыта доступны для людей?

Ответом стала электронная коммерция, использование маркетплейсов, собственных сайтов и приложений. Онлайн-торговля стала единственным источником для продажи-покупки товара. Рассмотрим современные направления в электронной коммерции, придерживаясь которых компании смогут успешно продвигать свои продукты.

Пандемия Covid-19 стала причиной многократно увеличившейся популярности e-commerce. По мнению экспертов, к 2023 году количество онлайн-продаж достигнет цифры в 6,5 трлн долларов, по оценкам в 2019 году прогноз приближался к цифре 3,5 трлн долларов [3, с. 215].

В России динамика соответствует общемировой. Согласно оценкам аналитического агентства РБК [4], в нашей стране пандемия также способствовала резкому скачку в развитии

рынка e-commerce. До этого прогнозы указывали, что к 2024 году сегмент вырастет до 5,6 трлн., теперь же эксперты убеждены в росте до 7,2 трлн. (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста общемирового объема продаж в интернете.

Влияние на развитие e-commerce оказывают несколько факторов:

Во-первых, это прибавляющееся число заинтересованных потребителей. Уже за время карантина в русскоязычном интернете появилось около 10 млн новых покупателей. Не стоит забывать, что кто-то прибегает к данному способу из-за отсутствия возможности совершать покупки в режиме реального времени и ждёт, когда можно будет ходить по магазинам традиционным способом. Но есть люди, и их большинство, которые входят в число любителей онлайн-покупки и они не собираются возвращаться в оффлайн-магазины.

Во-вторых, из-за работы в дистанционном режиме, многие сотрудники хотят переехать в менее населенные города, но не готовы отказываться от разнообразия ассортимента, который можно найти в мегаполисах, из-за чего спрос на товар в онлайн-магазинах будет возрастать.

В-третьих, даже после снятия ограничений многие люди продолжают придерживаться правил безопасности, соблюдать режим самоизоляции, держаться подальше от людных мест, и, соответственно, оффлайн-магазинов. Вместо этого они пользуются доставкой или онлайн-магазинами как наиболее безопасным способом приобретения товаров.

Таким образом, можно наблюдать тенденцию на ускоренный рост электронной торговли. Это способствует развитию следующих трендов:

1. Направление D2C начинает набирать все большую популярность. В результате электронной торговли, производители предпочитают торговлю без посредников, например, как это было в модели B2B, становясь розничными продавцами, дилерами и дистрибьютерами [2, с. 128]. Благодаря данной модели, изготовитель может полностью контролировать все стадии общения с конечным покупателем. Плюсом является и то, что компания зачастую знает лучше свою целевую аудиторию и что ей подходит, соответственно, она способна выстроить более эффективные взаимоотношения с потребителями. Примером может послужить Nike, которая отказалась от сотрудничества с eBay и Amazon, и стала продавать товары через свой официальный сайт. Но не для всех продавцов это пойдёт, известные бренды могут заставить аудиторию следовать за собой, более мелким брендам придётся выставлять свою продукцию на маркетплейсах и дальше, чтобы привлечь ещё больше аудитории и увеличивать конверсию.

2. Следующим трендом станет набирающая популярность CDP (customer data platform). Фирмы стараются собирать как можно больше информации о своих потребителях, все об их предпочтениях, желаниях, возможностях, а также их способы приобретения покупок. Из-за переноса продаж в онлайн-режим, возникает необходимость в новых инструментах, которые могут собирать и структурировать данные пользователей сети. Платформы CDP специально

созданы для обработки и хранения информации о пользователях и позволяют учитывать их активность в интернете.

3. Видеосвязь для консультаций из точек продаж. Это новая услуга, которую клиент может получить, нажав на карточку товара, где можно найти функцию связи с консультантом онлайн. Во время таких консультаций сотрудник рассказывает все об интересующем товаре. Если покупатель выбирает одежду, то консультант может ее даже примерить. По статистике, 30% таких консультаций оканчиваются продажей.

4. Доставка в сжатые сроки. В период карантина большую роль стала играть логистика и быстрота доставки товара. Проблема заключается в том, что 45% покупателей предпочитают сайты с быстрой доставкой и могут отказаться от покупки, если приходится долго ждать. Так что многим компаниям следует задуматься над сотрудничеством с крупными службами доставки, если отсутствует офис в городе назначения.

5. AR-технология дополненной реальности - новый быстроразвивающийся тренд, который помогает покупателю определиться с цветом, размером, формой и т.д. Онлайн-продажи лишили потребителя возможности оценить продукт на себе, это предлагают сделать технологии дополненной реальности. Обычно создают 3D-модель товаров, пользующихся спросом, а в описании к товару можно найти QR-код, чтобы ознакомиться с товаром поближе. Такой формат уже можно найти на Lamoda. Сотрудники утверждают, что с помощью данной услуги увеличилась конверсия на 8,5%, а время на принятие решения уменьшилось на 10%.

6. Ещё одним трендом становится voice-commerce. Голосовые помощники помогают совершить покупку в интернете. К этому сервису уже обратились такие компании, как Amazon, Сбербанк, Яндекс. Также голосовые технологии постепенно заменяют сотрудников call-центров. Уже сейчас в функционал таких помощников входит:

– Телемаркетинг и кросс-продажи. Автоматический звонок потенциальным покупателям с предложением той или иной покупки.

– Консультирование по часто встречающимся вопросам. При попытках дозвониться до оператора клиенту часто отвечает робот, который задаёт вопросы и оказывает нужную помощь. Если робот пока не может помочь, то звонок переводится на специалиста.

– Маркетинговые опросы. Голосовой помощник отлично справляется с задачей проведения опросов и проведением оценки качества.

Из всего вышесказанного следует, что пандемия и режим изоляции, которые произошли в 2020 году существенно повлияли на развитие рынка электронных продаж. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что e-commerce, если и не займет лидирующие позиции на рынке розничной торговли, то станет неотъемлемой его частью. Постоянное желание угодить клиенту приводит не только к улучшению клиентского сервиса, но и к завышенным запросам со стороны покупателя. В гонке за увеличением продаж рождается все большее количество трендов и нововведений. Они направлены на удовлетворение потребностей покупателя, создание наиболее комфортных условий для совершения покупки. А это, в свою очередь, приводит к решению следующих задач: улучшение веб-ресурсов, оптимизация контента, постоянное обновление ассортимента, совершенствование интерфейса с ориентацией на новые тренды и развитие технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабосов Е.М. Сетевые эффекты в развитии электронной торговли // Потребительская кооперация. 2018. Т. 62 №3 С. 11-15.
2. Гаврюшин О.Ю. Новое направление развития международной электронной торговли // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. Т. 63. № 4. С. 127-134.

3. Мелконян Г.Г. Состояние трансграничной торговли в мире // Экономика и бизнес. 2021. Т. 71. № 1. С. 213-216.

4. Материалы информационного портала компании ОАО «РБК» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://quote.rbc.ru/consensu>.

© Борздова Е.К., 2021.